

ANTECHRISTA D'AMELIE NOTHOMB : ETUDE DE COMPLEXE D'INFERIORITE

Afwangnyi Bisat GARBA
Department of French, Ahmadu Bello University, Zaria
+2348057000160, +2348136841993, bisatwilfred@gmail.com

&

Yesufu MAMUDU
Department of French, Ahmadu Bello University, Zaria
+2348032930200, +2348091603864, mamuduyesufu@yahoo.com

Résumé

L'homme généralement désire être heureux dans la vie. L'aboutissement de cet état d'être nécessite le courage, le réalisme, le pragmatisme, l'honnêteté ou encore l'optimisme d'où l'affirmation de soi. Or, comme nous le savons, certaines difficultés peuvent empêcher l'homme d'atteindre ses capacités. Grâce à l'affirmation de soi, l'homme peut surmonter beaucoup de difficultés dans la vie. Il faut noter d'ailleurs que c'est le manque de cette affirmation de soi qui pousse certains individus au découragement voire au pessimisme. Ces derniers, de temps en temps éprouvent un sentiment de complexe d'infériorité. Une certaine crise naît dans leur fort intérieur et les empêche de se dépasser lorsqu'ils sont en face de leurs homologues. Ce travail vise donc, à étudier le complexe d'infériorité dans Antéchrista d'Amélie Nothomb. Nous comptons faire usage des théories psychanalytique et thématique pour mener à bien notre étude.

Mots clés : infériorité, complexe d'infériorité, Antéchrista, la littérature, l'intertextualité.

Introduction

Dans le domaine de la psychologie, le complexe d'infériorité désigne un sentiment éprouvé par une personne qui se croit inférieure aux autres. Ce phénomène fait partie des thèmes principaux d'*Antéchrista*. L'œuvre est un roman de 151 pages, avec 6 chapitres sans titres et sans nombres. La page de couverture peint une image mystérieuse et contrastive de deux filles. La quatrième page de couverture nous donne un résumé court mais séduisant. Le résumé évoque une curiosité de ce qu'on s'attend dans l'œuvre.

En termes de la dynamique de la structure temporelle, il y a de plus en plus de bonds spectaculaires dans le temps ; au début, l'action est racontée au jour le jour, alors que plus tard en étapes hebdomadaires (de lundi à lundi) et enfin vers la fin du roman dans les intervalles de temps mensuel.

La vie de l'auteur

Fabienne Claire Nothomb, dite Amélie Nothomb, née le 9 juillet 1966 à Etterbeek, au sein d'une famille de la noblesse belge ; plusieurs de ses ancêtres se sont illustrés dans la vie politique et culturelle du pays. La famille est catholique à l'origine et ses centres d'intérêt sont la politique et la littérature. Elle accompagnera les déplacements de son père Patrick Nothomb, diplomate qui peu après la naissance de sa fille, sert comme Consul Général à Osaka au Japon avant d'être en poste à Pékin, New York, et en Asie du Sud-Est (Laos, Bangladesh, Birmanie).

De retour en Belgique vers l'âge de dix-sept ans, une période de découverte et d'adaptation à la réalité occidentale s'impose à elle. Auteure prolifique, elle publie un ouvrage par an depuis son premier roman, *Hygiène de l'assassin* en 1992. Ses romans font partie des meilleures ventes littéraires et certains sont traduits en plusieurs langues. *Stupeur et Tremblements* remporte en 1999, le grand prix du roman de l'Académie française. En 2015, elle est élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique.

Compte rendu de l'œuvre

Avoir pour amie la fille la plus admirée de la fac, belle, séduisante, brillante, enjouée et audacieuse ? Lorsque Christa se tourne vers elle, la timide et solitaire Blanche n'en revient pas de ce bonheur presque écrasant. Elle n'hésite pas à tout lui donner, et elle commence par l'installer chez elle, pour lui épargner de longs trajets en train. Blanche va très vite comprendre dans quel piège redoutable elle est tombée. Car sa nouvelle amie se révèle une inquiétante manipulatrice qui a besoin de s'affirmer, en torturant une victime au point que Blanche sera amenée à choisir entre se laisser anéantir ou se défendre.

Le style d'Amélie Nothomb et le contexte littéraire d'*Antéchrista*

Amélie Nothomb a écrit l'histoire par le biais d'un narrateur interne (Blanche). L'œuvre est considérée comme un mélange de l'autobiographie et de fiction. On constate que l'intrigue est réduite au minimum. Il y a aussi des répétitions des scènes. L'auteur n'a aucun engagement ou préoccupation idéologique. Le temps ne suit plus son cours linéaire, mais il est reconstruit à travers la juxtaposition de

différents moments de vie. Ainsi on pourrait dire que cette écriture d'Amélie Nothomb telle qu'elle est présentée dans *Antéchrista* appartient à la tendance autofictionnelle.

Quand on commence la lecture de ce roman, le lecteur est tout de suite quelque peu désabusé par la présence de ce « je-narrateur » qui prétend s'exprimer au nom de l'auteur. En fait, dès le début du roman, on pourrait croire que le « je » narrateur fait référence à l'auteur. Et tout va bien jusqu'au moment où le personnage principal lance son prénom : « – Comment tu t'appelles ? me demanda-t-elle. – Blanche. Et toi ? /– Christa » (*Antéchrista*, 8). C'est alors que se crée le doute dans l'esprit du lecteur : le personnage principal qui parle à la première personne s'appelle Blanche. Mais, alors ? Ce « je » ne serais pas Amélie Nothomb ? Serait-ce un imposteur ? Serions-nous en présence d'usurpation d'identité ? Rien ne serait vrai alors dans ce roman ? Or, il s'agit bien d'un roman – c'est écrit sur la couverture. Donc, ce « je » ne peut être que fictif. Cette jeune Blanche n'existe pas dans le monde référentiel du texte, pas plus que la jeune Christa, ainsi que tous les personnages de ce roman, qui n'est que fiction. De plus, il n'y a aucune référence temporelle précise et aucune date ni aucune année ne sont citées dans le texte.

Donc, si on met en pratique la théorie selon laquelle la littérature ne parle que d'elle-même, que la relation entre le texte littéraire et le monde réel est arbitraire, pour reprendre la théorie structuraliste de Saussure avec le signe, alors le « je » présent dans le roman *Antéchrista* ne fait référence qu'à lui-même, c'est-à-dire à Blanche, au narrateur interne. Dans ce sens, Amélie Nothomb nous aide beaucoup à appliquer la théorie d'intertextualité de Gérard Genette dans ses romans, pour cette approche de la théorie littéraire, la littérarité est intransitive, elle ne parle pas du monde réel, elle ne parle que d'elle-même. Les textes renvoient à leur propre structure et à leur propre signification, car elle n'écrit jamais d'avant-propos qui expliquerait et justifierait la présence d'un « moi » autobiographique. Rien ne dit, pour ce roman, que le personnage principal qui s'exprime à la première personne est le reflet romanesque de l'auteure. C'est pourquoi, on peut aisément affirmer que le « je » présent dans *Antéchrista* n'est pas l'auteure.

Pour sa part, consciemment ou inconsciemment, Amélie Nothomb s'est lancée dans l'autofiction en écrivant des romans dont les événements sont réels. Il en est ainsi pour *Le Sabotage amoureux* (1993), *Stupeur et tremblements* (1999), *Métaphysique des tubes* (2000), *Antéchrista* (2003), *Biographie de la faim*

(2004), *Ni d'Eve ni d'Adam* (2007) et *Une Forme de vie* (2010). Amélie Nothomb : écrivaine qui pratique l'autofiction. L'affirmation semble indéniable. En effet, après avoir fait l'analyse succincte de ce roman, il semblerait que le genre littéraire qui correspond le mieux aux romans de l'écrivaine belge soit l'autofiction.

La crise d'identité dans *Antéchrista*

Le terme « identification » qui vient du verbe 'identifier' peut se définir comme « constater l'identité, en parlant des personnes et des choses ». Dans la discussion sur la vie de l'auteur nous avons parlé de problème d'identité dont les écrivains belges font face. Nous pensons que ceci a contribué à inspirer Amélie Nothomb dans *Antéchrista*. Les romanciers belges ont toujours souffert d'une sorte de crise identitaire à cause de la langue française. On les considérait comme des écrivains français de Belgique ou comme des écrivains belges de la langue française ; ce qui suggère une discrimination. Ainsi dit, le problème de crise d'identité est un mal social qui inspire l'auteur à écrire sur ce thème.

De ce qui ressort, l'identité peut être définie comme la personnalité civile d'un individu, légalement reconnue ou constatée. C'est aussi l'ensemble des caractères attribués à une personne et influençant son comportement et ses relations sociales ». Cette dernière définition est la plus proche de notre discussion.

La crise d'identité se voit dans le roman chez le personnage principal, Blanche. Dès le début du roman, on nous montre cette fille qui est seule dans le milieu universitaire à Bruxelles. Elle n'avait pas d'ami ou amie et personne ne lui parle ou s'approche d'elle. Elle regarde autour d'elle pour constater comment les étudiants avaient pu s'intégrer. Elle se sentait mal et défavorisée. Même quand elle est remarquée par une autre fille qui vient lui parler, elle ne rêvait pas être son amie. Cela lui semblait incroyable voire même impossible.

Ce mot avait pour moi une signification gigantesque. Moi, je n'avais jamais été intégrée à quoi que ce fût. J'éprouvais envers ceux qui l'étaient un mélange de mépris et de jalousie. J'avais toujours été seule, ce qui ne m'eût pas déplu si cela avait été un choix. Ce ne l'avait jamais été. Je rêvais d'être intégrée, ne fût-ce que pour m'offrir le luxe de me désintégrer ensuite. Je rêvais surtout de devenir l'amie de Christa. Avoir une amie me semblait incroyable. À plus forte raison, être

l'amie de Christa mais non, il ne fallait pas l'espérer (*Antéchrista*, 9).

Blanche n'est pas contente de sa vie et ce qui lui arrive. Elle n'a pas confiance en elle-même, et elle n'aime pas sa gêne ni son corps. L'héroïne a du mal à se reconnaître par rapport aux autres. Elle se sent pratiquement inférieure. Elle considère la vie des autres meilleure que la sienne.

J'avais seize ans. Je ne possédais rien, ni biens matériels ni confort spirituel. Je n'avais pas d'ami, pas d'amour, je n'avais rien vécu. Je n'avais pas d'idée, je n'étais pas sûre d'avoir une âme. Mon corps, c'était tout ce que j'avais. À six ans, se déshabiller n'est rien. À vingt-six ans, se déshabiller est déjà une vieille habitude. À seize ans, se déshabiller est un acte d'une violence insensée (*Antéchrista*, 19).

Le complexe d'infériorité dans *Antéchrista*

Ici, Blanche fait part de son état d'être voire son aboutissement qui est autre qu'un état de manque. A l'entendue, elle ne se valorise point. Elle commence à se sentir différente face aux autres. Ce manque d'ami et de compagnie la pousse à faire un bilan rétrospectif même de son passé. A ce stade, la psychanalyse nous permet de voir d'où vient sa complexité : d'une innocence enfantine à la violence adolescente et la maturité. Elle développe ainsi, une faible estime de soi. Elle ajoute aussi :

Seize années de solitude, de haine de soi, de peurs inarticulables, de désirs à jamais inassouvis, de douleurs inutiles, de colères inabouties et d'énergie inexploitée étaient contenues dans ce corps. Les corps ont trois possibilités de beauté : la force, la grâce et la plénitude. Certains corps miraculeux parviennent à réunir les trois. À l'opposé, le mien ne possédait pas une once de ces trois merveilles. Le manque était sa langue maternelle : il exprimait l'absence de force, l'absence de grâce et l'absence de plénitude. Il ressemblait à un hurlement de faim. Au moins ce corps jamais montré au soleil portait-il bien mon prénom : Blanche était cette chose chétive, Blanche comme l'arme du même nom, mais mal affûtée, la partie tranchante tournée vers l'intérieur (*Antéchrista*, 19/20).

Selon la révélation ci-dessus, on perçoit une amertume en nourrice chez Blanche. Elle se considère inférieure car le corps avec lequel elle se vante comme étant son unique possession est dépourvu « des trois possibilités de beauté ». En se déroband devant Christa sa nouvelle amie, elle se sentait violée, surtout quand Christa commence à se moquer d'elle, d'être mal formée par rapport à elle. Car au contraire, Christa était plus développée.

Tout en moi criait d'horreur. Le peu que j'avais, ce pauvre secret de mon corps, je l'avais perdu. C'était, à la lettre, un sacrifice. Et il était terrible de voir que je le sacrifiais pour rien. Car Christa hocha à peine la tête. Elle me toisa des orteils aux cheveux, l'air de trouver le spectacle sans intérêt... - Estime-toi heureuse. Habillée, tu es plate comme une limande (*Antéchrista*, 21).

Elle se sentait plus ridicule quand sa mère les a rencontrées toute nue. Elle a compris tout à fait que sa mère apprécie le corps de Christa que le sien : « Et je voyais que celle-ci, sans penser à mal, voyait le beau corps plein de vie de la jeune fille et je savais que, déjà, elle se demandait pourquoi le mien était moins bien. Ma mère s'en alla. À peine la porte se fut-elle refermée que le rire de Christa se tarit » (*Antéchrista*, 24).

Mais elle était si susceptible en oubliant tous les méprises et insultes de Christa, elle était même prête à tout pardonner puisqu'elle croit que Christa est son amie. Elle se sent privilégiée d'avoir l'amitié de cette fille déjà intégrée, populaire et charmante, car elle pense que cela va l'aider à s'intégrer aussi

Enfin, c'est vrai qu'elle était admirable de subvenir seule à la poursuite de ses études, à son si jeune âge. Au lieu d'en être bassement irritée, je devais l'en estimer davantage et la prendre pour modèle. Je m'étais trompée sur toute la ligne. J'eus honte de ne pas avoir compris d'emblée que Christa était une fille fantastique et que l'avoir pour amie constituait un bonheur inespéré. Ces pensées m'apaisèrent (*Antéchrista*, 29/30).

Blanche n'a jamais aimé son être et elle pense que les gens se moquent d'elle et cela lui fait du mal. Elle commence tout de suite à se plaindre et condamner son destin.

Depuis ma puberté, je détestais mon physique. Je constatai que le regard de Christa avait aggravé la situation ; je ne pouvais plus me voir qu'au travers de ses yeux et je me haïssais. (...) Je fis l'expérience ; je cachai totalement mes seins dans mes mains et me regardai : soudain, j'étais acceptable et même plutôt bien. Il suffisait que je cesse de dissimuler ma poitrine et, aussitôt, mon apparence devenait pitoyable, misérable, comme si cet échec contaminait le reste (*Antéchrista*, 32).

Mais un dialogue interne essaie de la faire raisonnable ! La voix interne essaie d'expliquer l'importance de l'acceptation de soi, l'acceptation et l'appréciation de son identité, de son être « Une voix dans ma tête me défendit : « Et alors ? Tu n'as pas fini ta croissance. Il y a aussi des avantages à en avoir peu. Avant que Christa te regarde, tu t'en fichais. Pourquoi accordes-tu tant d'importance au jugement de cette fille ? » (33). Elle commence même à faire des musculations que Christa lui avait conseillé et appris à faire pour qu'elle puisse se développer comme elle.

Elle a toujours peur de perdre son amie Christa, même si elle ne lui accorde aucun respect et elle lui fait du mal. Elle se moque d'elle n'importe comment et n'importe où, mais avec tout cela, Blanche pensait qu'elle n'est rien sans l'amitié ou son approbation :

N'étais-je pas mieux sans elle qu'avec elle ? Hélas, ce n'était pas sûr. Être sans elle signifiait être seule comme personne. Ma solitude avait empiré depuis Christa : quand la jeune fille ne s'apercevait pas de mon existence, ce n'était plus de solitude que je souffrais, mais de déréliction. J'étais abandonnée. Pis : j'étais punie. Si elle ne venait pas me parler, n'était-ce pas que j'avais commis une erreur ? Et je passais des heures à ressasser mes comportements, à la recherche de ce qui m'avait valu un châtement dont le bien-fondé m'avait échappé, sans que je parvienne à douter de sa justesse (*Antéchrista*, 34/35).

Elle se compare toujours à Christa, ce qui la rend triste et mécontente. Donc elle se débat toujours en son for intérieur :

Tu vois : tu ne sais rien d'eux et tu as déjà décrété que tu ne voulais pas les connaître. Que tu es méprisante et hautaine ! Christa, elle, est généreuse : elle va vers les autres, comme elle est allée vers toi, vers tes parents. Elle a quelque chose à offrir à chacun. Toi, tu n'as rien pour personne, même pas pour toi. Tu es le néant. Christa est peut-être un peu brusque, mais elle existe, elle au moins. (...) Tu as toujours rêvé d'être intégrée, d'autant plus que ça ne t'est jamais arrivé ! Christa, c'est l'occasion de ta vie ! Et tu es en train de la manquer, pauvre fille, espèce de... » S'ensuivaient, à mon endroit, des insultes du pire acabit. C'était l'ordinaire de mes insomnies. Je me haïssais jusqu'à un point de non-retour » (*Antéchrista*, 39/40).

Elle continue à se condamner de ne pas apprécier la faveur que Christa lui fait. Elle se demande toujours la raison pour laquelle elle n'est pas à la place de Christa et pourquoi sa vie est différente. Tous ceux-ci, la rend susceptible à tous les tours manipulateurs de Christa :

Mon conciliabule mental me chargea : « Tu peux la trouver aussi tarte que tu veux, ça n'y change rien : tu aimerais bien être à sa place. Elle est aimée, elle a de l'expérience, et toi tu es une gourde à qui ça ne risque pas d'arriver. » Et encore : là, il était question de l'amour des amants. A seize ans, il n'était pas inconcevable que je ne l'ai pas connu. Hélas, je n'en demandais pas tant : si seulement j'avais pu vivre une forme d'amour quelle qu'elle soit ! Mes parents n'avaient jamais eu pour moi que de l'affection, dont j'étais en train de découvrir combien elle était précaire : n'avait-il pas suffi que débarque une jeune fille séduisante pour me reléguer, dans leur cœur, au rang de poids mort ? » (*Antéchrista*, 42,43)

Elle conclut aussi que quoi qu'elle fasse, elle était toujours invincible :

Défaut de visibilité ou défaut d'existence ? Cela revenait au même : je n'étais pas là. Ce souvenir me tortura. Je constatai

avec dégoût que cela n'avait pas changé. Ou plutôt si : il y avait Christa. Christa qui m'avait vue. Non, c'eût été trop merveilleux. Christa ne m'avait pas vue : elle avait vu mon problème. Et elle s'en servait. Elle avait vu une fille qui souffrait abominablement de ne pas exister. Elle avait compris qu'elle pouvait utiliser cette douleur vieille de seize ans (45).

L'approche psychanalytique nous a permis de cerner et comprendre la position frustrante et souffrante de Blanche. Christa parvient à manipuler le psychisme de Blanche de sorte que cette dernière remet en question son existence. Les différences individuelles et l'estime de soi qui sont à respecter n'ont plus leur place et ne méritent pas d'attention. C'est suite à cela que Blanche ressent mal dans sa peau et ne vit qu'une vie empruntée. Il faut aussi ajouter le rôle d'autrui à l'approche psychanalytique. L'innocence de Blanche, sa solitude et son image d'intégration pouvaient bien être surmontés avec l'âge sans conséquence négative sur sa personnalité et son estime de soi, si ce n'est pas l'intervention d'autrui-là, Christa qui a déclenché un processus de dépersonnalisation de Blanche dans lequel elle a pu entraîner ses parents. Donc ce concept d'autrui, notamment Christa qui s'est présentée en amie et les parents de Blanche qui ont joué le jeu de Christa, ont contribué énormément au complexe d'infériorité dans lequel Blanche s'était retrouvée.

Conclusion

L'auteur veut nous montrer la susceptibilité des jeunes qui se sont trouvés toujours en solitude. Ils n'ont pas assez d'expériences, ou guide pour se méfier des influences des antagonistes comme Christa. La plupart de temps, ils sont beaucoup influencés par des opportunistes au nom des amis. L'importance du rôle des parents ne peut pas être compromise. Les parents de Blanche ne l'acceptent pas, c'était donc facile pour eux d'apprécier Christa plus que leur fille, et ce fait a trop menacé la fille jusqu'au point qu'elle ait accepté qu'il y avait un problème en elle. Tous ces faits méprisants de Christa contre Blanche pousse cette dernière à dévoiler la vraie identité de Christa. C'est à ce stade que Blanche la qualifie d'Antéchrista. Elle a compris le double caractère de Christa. D'un côté, Christa est la belle fille séduisante et intégrée du monde ainsi qu'humaniste et de l'autre côté, elle est déceptive, à la cour de tout voler sa vie, sa famille et sa personne. Blanche comprend tout de suite que Christa que le monde savait est différente de Christa qu'elle savait. La psychologie a révélé que l'adolescence marque la période la plus tumultueuse de l'homme. C'est dans cette période que

réside sa formation penchant vers soit le progrès, soit l'échec. Ainsi, c'est le moment où les jeunes ont le plus besoins de guides et des conseils car les décisions prises en ce moment déterminent le succès et progrès de la personne en question.

Bibliographie

- Annie Ernaux, *Une femme*, France, Gallimard, 1988.
- Ariane Bilheran, *Harcèlement. Famille, Institution, Entreprise*, Paris, Armand Colin, 2009.
- Ariane Bilheran, *L'autorité*. Paris, Armand Colin, 2009.
- Ariane Bilheran, *Le Harcèlement moral*. Paris, Armand Colin, 2006.
- Delaume, Chloé. *La règle du « Je » Autofiction : un essai*. Paris, PUF, 2010.
- <http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=44131>. (Consulté le 24 mars 2021)
- <http://www.cnrtl.fr/lexicographie/antéchrist> (Consulté le 24 mars 2021)
- <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5597.pdf> (Consulté le 24 mars 2021)
- <http://www.telerama.fr/livre/serge-dobrovsky-l-autofiction-existait-avant-moi-simplement-je-lui-ai-donne-un-nom,116115.php> (Consulté le 24 mars 2021)
- <http://modernlanguages.sas.ac.uk/centre-study-contemporary-womens-writing/languages/french/am%C3%A9lie-nothomb>. (Consulté le 24 mars 2021)
- <http://www.telegraph.co.uk/culture/3654008/A-writers-life-Amelie-Nothomb.html>
- http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Fresume.php%3FID_ARTICLE%3DTDM_014_0176 (Consulté le 17 juin 2020)
- <http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.unige.ch%2Flettres%2Fframo%2Fenseignements%2Fmethodes%2Fautofiction%2Fafintegr.html>
- <http://www.journaldesfemmes.com/itvw/0309nothomb.shtml> (Consulté le 17 juin 2020)
- <http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/liste-theme/> (Consulté le 17 juin 2020)
- Marie Darrieusecq, « *L'autofiction, un genre pas sérieux* », Poétique, n°107, septembre 1996. GENETTE, Gérard (1982) : *Palimpsestes*. Paris, Editions du Seuil.
- Suard, Christine : *Les variantes de l'autobiographie chez Amélie Nothomb*. San José

State University, Master's Theses, Paper 3595. Disponible sur <http://scholarworks>

sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4591&context=etd_theses. 2008.

René Descharmes, *Flaubert : Sa vie, son caractère et ses idées avant 1857*.
Ferroud, 1909.

www.collinsdictionary.com (Consulté le 2 mai 2021)

www.dictionnaire.reverso.net (Consulté le 2 mai 2021)